

ИЛМИЙ ФАОЛИЯТ НАТИЖАЛАРИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ

Аслонова Лайло Олимовна

Тошкент давлат юридик университети Конституциявий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215993>

Илмий ва у билан боғлиқ бўлган техник фаолият натижаларидан келиб чиқадиган зарар қасддан ва қасддан бўлмаган бўлиши мумкин. Қасддан зарар етказиш реакцион кучлар бошқа мамлакатларга қарши илғор курулларни қўллаганда (масалан, Хиросима ва Нагасакига бомба ташлаган АҚШнинг Японияга қаршилиги), «Сариқ инқилоблар» (Украина 2004-2005) ва «гибрид» урушларни (hybrid warfare) уюштириш учун сиёсатшунослик билимларидан фойдаланганда, ва инсонларга керак бўлмаган нарсалар ва дори-дармонларни реклама қилишнинг муваффақияти учун психологик билимларни қўллаш ҳолатлари билан ифодаланади. Бундай ҳолларда нафақат ахлоқий, балки ҳуқуқий нормалар ҳам бузилади.

Илмий тадқиқотларнинг қасддан бўлмаган зарарлари агар илмий тажрибаларни ўтказиш давомида уларнинг кечиши устидан назорат йўқолса ва қўтилмаган салбий оқибатлар юзага келса, пайдо бўлиши мумкин. Замонавий рискологияда хавф (риск) чегараси тушунчаси мавжуд — бу тахмин қилинаётган хавф чегараси бўлиб, бундан кейин инсон ушбу ишдан воз кечади. Фалокат тушунчаси илмий тадқиқотлар учун жуда муҳимдир¹. Агар потенциал хавф фалокат, айтайлик, ядро портлаши, захарли моддаларнинг тарқалиши, хавфли генотипга эга бўлган организмларнинг пайдо бўлиши билан таҳдид соладиган бўлса, унда ҳақиқий хавф аниқ бўлгунга қадар бу соҳадаги тажрибаларга мораторий, эҳтимол вақтинчалик, қўлланилиши керак. Илмий хавф(риск)нинг намоён бўлиш шакллари хилма-хил, аммо бу масала доимо олимнинг ахлоқий жавобгарлиги муаммоси билан чамбарчас боғлиқ. Олим маълум бир илмий хавф(риск)нинг эҳтимоли ёки заруратини англаб етганида, бир томондан, илмий ижод эркинлиги, иккинчи томондан, жавобгарлик ўртасидаги қарама-қаршилиқ намоён бўлади.

Инсоният ва умуман биосфера учун айниқса муҳим хавфлар (катта ижобий истиқболлар билан бир қаторда) XX асрнинг иккинчи ярмида бошланган биотиббийёт фанларидаги тадқиқотлар билан ифодаланади. Ушбу тадқиқотлар органлар трансплантацияси, организмда сунъий органлар ва техник воситаларни яратиш ва улардан фойдаланиш, суррогат оналик, геномнинг ишлаши ва генетик аппаратга таъсири, организмларни клонлаш эҳтимоли, криогенизация, эвтаназия, психик ҳодисаларнинг мия кодларини очиш, мияга электр, магнит, кимёвий ва бошқа таъсирлар билан боғлиқ. В.С. Стёпиннинг таъкидлашича, «инсон танаси тузилмасини қайта қуриш ғоялари билан боғлиқ равишда ифода этиладиган хавфлар хилма-хил бўлиб, цивилизациянинг йўқ қилинишига ва инсоният деградациясига олиб келиши ҳам мумкин»².

Биотиббийёт тадқиқотларини ахлоқий (этик) жиҳатдан тартибга солиш учун учта асосий усул ишлаб чиқилган³. Биринчидан, бу ҳар бир тадқиқот субъекти тадқиқот

¹ Губанов Н.И., Губанов Н.Н. Риски в современном обществе. Москва, Этносоциум, 2020, 220 с.

² Обсуждение книги академика В.С. Стёпина «Цивилизация и культура». Материалы «круглого стола». Вопросы философии, 2013, № 12, с. 3–47.

³ Юдин Б.Г. Этика науки и ответственность ученого. В кн.: Купцов В.И., ред. Философия и методология науки. Ч. II. Москва, SvR–Аргус, 1994, с. 132–154.

бошланишидан олдин бажарадиган, олдиндан берилган маълумотларга асосланган ҳолдаги розилик бериш тартибидир. Иккинчидан, илмий биотиббий журналлари, улар тадқиқот муаллифлари тақдим этган тадқиқот Жаҳон Тиббиёт Ассоциациясининг Хельсинки декларациясида белгиланган ахлоқ нормаларига мувофиқ амалга оширилганлигини тасдиқловчи тадқиқот натижаларини тақдим этувчи мақолаларни нашр этишга руҳсат бериши керак. Учинчидан, ҳар бир тадқиқот лойиҳаси ахлоқ (этика) қўмитасининг экспертизасидан ўтиб, у томондан маъқуллангандан кейингина амалга оширилиши мумкин. Этика қўмитаси тадқиқот ўтказиладиган лаборатория маъмуриятидан, тадқиқотчиларнинг ўзидан ва тадқиқот лойиҳасини молиялаштирувчилардан мустақил бўлиши керак.

XX асрнинг 70 йилларида биотиббийёт ва генетик тадқиқотлар натижалари ва истиқболлари кенг резонансга сабаб бўлди. П. Берг (АҚШ) бошчилигидаги молекуляр биологлар ва генетиклар гуруҳининг тирик организмларнинг генетик конституциясига потенциал хавф туғдириши мумкин бўлган генетик инженерия соҳасидаги бундай тажрибаларга ихтиёрий мораторий эълон қилишга чақируви кульминацион лаҳза бўлди. Гап шундаки, лабораторияда яратилган ва ҳар қандай организм генларига қўшилиб, ҳаракат қила бошлайдиган рекомбинант (гибрид) ДНК молекулалари мавжуд турлар учун мутлақо мисли кўрилмаган ва, эҳтимол, потенциал хавфли ҳаёт шакллари келтириб чиқариши мумкин.

1975-йилда мораторийнинг эълон қилиниши фан учун мисли кўрилмаган воқеа бўлди: биринчи марта олимлар ўз ташаббуслари билан уларга катта муваффақият ваъда қилган тадқиқотларни тўхтатишга қарор қилдилар. Кейинчалик эса тажрибаларнинг потенциал хавфи умуман олганда бўрттирилганлиги маълум бўлган. Аммо мораторий таклифи илгари сурилганда бу умуман номаълум эди. Мораторий натижасида янги илмий маълумотлар, янги билимлар ва тажрибаларни потенциал хавф даражасига кўра ажратиш, шунингдек, фақат сунъий лаборатория муҳитида мавжуд бўлиши мумкин бўлган заифлашган вирусларни олиш усулларини ишлаб чиқиш имконини берган тажриба ўтказишнинг янги усуллари қўлга киритилди⁴.

Энди биз фан этикасининг навбатдаги масаласига ўтамиз: олим ўз тадқиқоти натижаларидан фойдаланганлиги учун ахлоқий жавобгарликка эгами? Умумий жавоб — ҳа, лекин бу савол кўп қиррали ва мураккабдир. Илм-фаннинг амалий соҳаларида ишлайдиган назария олимлари ва амалиётчи олимларнинг жавобгарлиги ўртасида фарқ бор. Назария олими ўз тадқиқотининг оқибатлари учун бевосита жавобгар эмас. У ўзи таклиф қилаётган натижаларнинг ишончлилиги учун бевосита жавобгарликни ўз зиммасига олади. Бундан ташқари, илмий этика нормалари ҳар бир тадқиқот натижаси албатта ҳақиқий билим бўлиши кераклигини талаб қилмайди. Ҳақиқат муаммоли бўлганлиги сабабли, улар фақат ушбу натижанинг янги билим бўлиши, мантиқан ҳамда тажрибаларга асосланган бўлишини талаб қилади. Бундай талабларга риоя қилиш учун жавобгарлик олимнинг ўзига юкланади ва у буни бошқа бировга юклай олмайди. Бу талабларни қондириш учун у ўз фан соҳасида амалга оширилган ва амалга оширилаётган барча ишлардан яхши хабардор бўлиши, тадқиқот натижаларини эълон қилиши, ўзидан олдингилар ва ҳамкасбларининг қайси тадқиқотларига таянганлигини аниқ кўрсатиши, ушбу фонда у томонидан очиб берилган ва ишлаб чиқилган янгиликни кўрсатилиши керак. Бундан ташқари, нашрда олим ўз натижаларини асослайдиган далил ва аргументларни тақдим этиши шарт, шу билан бирга,

⁴ Юдин Б.Г. Этика науки и ответственность ученого. В кн.: Купцов В.И., ред. Философия и методология науки. Ч. II. Москва, SvR–Аргус, 1994, с. 132–154

у ўз натижаларини мустақил равишда текшириш имконини берувчи кенг қамровли маълумотни ҳам тақдим этишга мажбурдир.

Назариётчи олим ўз тадқиқотининг оқибатлари учун фақат билвосита жавобгар бўлади. Нега? Чунки у кашфиётни биринчидан, нимага, қандай техник воситаларга татбиқ қилиш, иккинчидан, яна янги яратилган техник воситалардан қандай фойдаланиш ва амалда қандай қўллаш ҳақида қарор қабул қилмайди. Назариётчи олим ўзи иши қўлига тушган жамиятнинг олдида жавобгардир. Бундан ташқари, олим жамиятнинг янги билимларни қабул қилишга тайёр ёки тайёр эмаслигини ҳам баҳолаши керак.

Кашфиётни технологияларга татбиқ этиш ва уларни қўллаш бўйича қарорлар сиёсатчилар ва ишбилармонлар томонидан қабул қилинади. Айнан улар илмий билимлардан фойдаланиш учун бевосита жавобгардирлар. Назариётчи олим эса, юқорида таъкидланганидек, билвосита жавобгарликни ўз зиммасига олади. Бу у ўз кашфиёти ёки илмий натижаларини учинчи шахсларга топшириш учун жавобгар бўлишидан иборат. Агар олим унинг ўз кашфиёти ушбу шахслар томонидан инсонлар манфаати учун фойдаланилишига ишончи комил бўлса, у буни уларга тақдим этиши керак. Аммо агар олим сиёсатчилар ва тадбиркорларнинг инсонийлиги ва ҳалоллигига шубҳа қилса, унда у ўз кашфиётларини шубҳали шахслар ёки ташкилотларга беришдан воз кечиши керак.

Мисол учун, Архимед ўз кашфиётларини муҳандисликда қўллаш хавфи сабабли тақдим этишдан бош тортган ва уларни фақат Римликларнинг ҳарбий тажовузлари пайтида ошкор қилган. Леонардо да Винчи ўзи ихтиро қилган сув ости кемасининг чизмалари ҳақида ҳеч кимга айтмаган. У инсон ҳали ҳам жуда баджаҳл ва унинг ўз ихтиросидан ғайриинсоний мақсадларда фойдаланиши мумкинлигига ишонган. Олимларнинг кашфиётларидан инсонпарварлик мақсадларида фойдаланиш ҳақидаги алдов ваъдаларни бериш ҳолатлари, лекин бунинг акси ҳам бўлиши мумкин. Бундай вазиятда олим, албатта, гарчи бундай ҳолда у азоб чекиб, содир бўлган воқеанинг оқибатларини қандайдир тарзда тузатишга ҳаракат қилса ҳам, айбдор ҳисобланмайди. Мисол учун, А. Эйнштейн дастлаб АҚШ ҳукуматини атом бомбасини яратиш бўйича гуруҳ тузишга ундаган. Қўшма Штатларда атом бомбаси яратилгандан сўнг эса у нотўғри қўлларга тушиб қолганини ҳис қилган. У АҚШ президентиға бомбадан фойдаланмаслик таклифи билан хат ёзган, чунки Гитлер Германияси аллақачон мағлуб бўлган эди. Аммо унинг маслаҳатига ҳеч ким қулоқ солмай, Хиросима ва Нагасакиға бомба ташланган⁵.

Энди эса амалиётчи олимлар, яъни технологиялар, машиналар ва асбобларга илмий ғояларни татбиқ этувчилар, масаласини кўриб чиқайлик. Бу олимларнинг ахлоқий жавобгарлиги назариётчиларникидан юқори, чунки улар нима яратаётганини билишади. Агар улар, мисол учун, ҳарбий ёки разведка идорасининг буюртмасини бажарсалар, табиийки, улар ўзларининг ишланмаларидан фойдаланиш қандай оқибатларга олиб келиши мумкинлигини барча бошқа инсонлардан кўра яхшироқ билишади. Шунинг учун улар сиёсатчилар билан бир қаторда яратилган техникадан фойдаланиш учун жавобгардир. Бироқ, амалиётчи олимларнинг жавобгарлиги сиёсатчилар ва бизнесменларникидан ҳамон паст. Амалиётчи олимлар янги турдаги техникани яратиш учун жавобгардирлар, сиёсатчилар эса техникани яратиш ва ундан кейинги фойдаланиш учун ҳам жавобгардирлар. Афсуски, баъзида олимлар ўзларининг ишланмаларидан фойдаланиш оқибатларига нисбатан ахлоқий муносабатда бўлмаган ҳолатлар ҳам учраб туради.

⁵ Царегородцев Г.И., Шингаров Г.Х., Губанов Н.И. История и философия науки. Москва, Изд-во Современного государственного университета, 2014, 461 с

Масалан, Хиросима ва Нагасакидаги портлашларни кузатган атом бомбасининг баъзи яратувчилари хурсандчилик билан "Қандай физика!", "Мингта куёш каби!", дея ҳайқирганлар⁶. АҚШ президенти Г. Трумэн янада яққол ахлоқсизликни намоён этган. Президент атом бомбасининг «отаси» бўлмиш Р. Оппенгеймер (1904–1967) билан учрашган, у эса президентга ушбу бомбадан фойдаланиш АҚШ ҳукуматининг энг катта хатоси эканлигини айтган, ушбу учрашувдан кейин Трумэн ўз атрофидагиларига: «Бу аҳмоқни бошқа менинг ҳузуримга олиб келманглар. Бомбани у ташламаган. Мен бомбани ташлаганман. Бундай кўз ёшларидан менинг кўнглим айнияти», деб айтган.

Юқорида кўриб чиққан тарихий жараёнларда, олимларнинг ўзларининг илмий фаолиятларини амалга оширганликлари учун муайян ҳуқуқий жавобгарлик қонунчилик мазкур давлатларнинг қонунчилиги доирасида белгиланмаган бўлса-да, улар бошқа бир ҳуқуқий нормаларни бузганликда, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини бузганлик учун жавобгарликка тортилганлиги (доим ҳам қонуний жавобгарлик эмас) ёки сиёсий таъқибга учраганлигини кўришимиз мумкин. Шундай экан, бизнинг фикримизча, қонунчилик олимларнинг ўзининг илмий фаолиятини амалга оширганлиги ва унинг натижалари учун жавобгарлик масалаларини қонунчиликда қатъий белгилаш, шунингдек уни амалиётда қўллаш юзасидан ваколатли давлат органлари, хусусан судьяларга тушунтиришлар олиб бориш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. *Философия для аспирантов*. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003, 448 с.
2. Царегородцев Г.И., Шингаров Г.Х., Губанов Н.И. *История и философия науки*. Москва, Изд-во Современного государственного университета, 2014, 461 с
3. Аслонова , Л. 2023. Сравнительно-правовой анализ закрепления права на науку в конституциях стран мира. *Общество и инновации*. 4, 1/S (янв. 2023), 186–195. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss1-pp186-195>.
4. Schabas W.A. *Study of the Right to Enjoy the Benefits of Scientific and Technological Progress and Its Applications//Human Rights in Education, Science and Culture -Legal Developments and Challenges*. Ed. by Y. Donders. Paris: UNESCO Publishing, 2007. P. 273-308.
5. Юдин Б.Г. *Этика науки и ответственность ученого*. В кн.: Купцов В.И., ред. *Философия и методология науки*. Ч. II. Москва, SvR–Аргус, 1994, с. 132–154
6. Губанов Н.И., Губанов Н.Н. *Риски в современном обществе*. Москва, Этносоциум, 2020, 220 с.
7. Chapman A.R. *Towards an Understanding of the Right to Enjoy the Benefits of Scientific Progress and its Applications//Journal of Human Rights*. 2009. Vol. 8. P. 1-36

⁶ Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. *Философия для аспирантов*. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003, 448 с.